

ВЕСТНИК

Харьковского
Регионального
Института
Проблем
Общественного
Здравоохранения

ВІСНИК
Харківського
Регіонального
Інституту
Проблем
Громадської
Охорони
Здоров'я

BULLETIN of
Kharkiv
Regional
Institute of
Public
Health
Services

ISSN 2707-9287

Харьковский Региональный Институт Проблем Общественного Здравоохранения.

Код ЕГРПОУ 26419943. Дата государственной регистрации: 01.08.2003.

Номер записи в ЕГРПОУ: 1 480 120 0000 001081. Дата записи: 01.09.2004.

Вестник Харьковского Регионального Института Проблем Общественного Здравоохранения

Издается с 2004 года. ISSN [2707-9287](https://doi.org/10.2707/9287)

Год Номер

2004 - 1, 2
2005 - 3(1), 4(2), 5(3), 6(4), 7(5), 8(6)
2006 - 9(1), 10(2), 11(3), 12(4), 13(5), 14(6)
2007 - 15(1), 16(2), 17(3), 18(4), 19(5), 20(6)
2008 - 21(1), 22(2), 23(3), 24(4), 25(5), 26(6)
2009 - 27(1), 28(2), 29(3), 30(4), 31(5), 32(6)
2010 - 33(1), 34(2), 35(3), 36(4), 37(5), 38(6)
2011 - 39(1), 40(2), 41(3), 42(4), 43(5), 44(6)
2012 - 45(1), 46(2), 47(3), 48(4), 49(5), 50(6)
2013 - 51(1), 52(2), 53(3), 54(4), 55(5), 56(6)
2014 - 57(1), 58(2), 59(3), 60(4), 61(5), 62(6)
2015 - 63(1), 64(2), 65(3), 66(4), 67(5), 68(6)
2016 - 69(1), 70(2), 71(3), 72(4), 73(5), 74(6)
2017 - 75(1), 76(2), 77(3), 78(4), 79(5), 80(6)
2018 - 81(1), 82(2), 83(3), 84(4), 85(5), 86(6)
2019 - 87(1), 88(2), 89(3), 90(4), 91(5), 92(6)
2020 - 93(1), 94(2), **95(3)**

Распространяется по подписке, бесплатно.

Языки публикаций: русский, украинский, английский, немецкий, французский, испанский.

Подписано в печать: 30.06.2020. Протокол № 3'2020/вестник.

Редакционный совет:

Шевченко А.С. – м. м., э., п., шеф-редактор

Калмыков А.А. – д.мед.н., доцент

Степаненко А.Ю. – д.мед.н., доцент

Штефан Л.В. – д.пед.н., профессор

Шевченко В.В. – к.т.н., доцент

Прус В.В. – к.т.н., доцент

Шайда В.П. – к.т.н., доцент

Мищенко А.Н. – к.мед.н.

Вісник Харківського Регіонального Інституту Проблем Громадської Охорони Здоров'я

Видається з 2004 року. Розповсюджується безкоштовно.

Мови публікацій: російська, українська, англійська, німецька, французька, іспанська.

Bulletin of Kharkiv Regional Institute of Public Health Services or Bulletin of Kharkov Regional Institute of Public Health Services

Published since 2004. Distributed free of charge.

Languages of publications: Russian, Ukrainian, English, German, French, Spanish.

**ОБҐРУНТУВАННЯ НЕОБХІДНОСТІ
ТЕРМІНОВОГО ВВЕДЕННЯ СТРАХОВОЇ
МЕДИЦИНИ В УКРАЇНІ**

Шевченко О.С.

*Харківський Регіональний Інститут
Проблем Громадської Охорони Здоров'я*

До розділу: організація охорони здоров'я.

Матеріали XX Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасна наука та її вплив на розвиток людства» (Україна, м. Харків, 30 квітня 2020)

В рейтингу ВООЗ з видатків країн на охорону здоров'я 2019 року Україна займає 81 місце з показником видатків 6,7 % ВВП на рік¹. Скореговані на дані перепису населення України (у 2019 році нараховано 37 млн. 289 тис. осіб) дані 2, 3 про абсолютні видатки на душу населення складають:

153 781 млн \$ / 37 289 000 x 6,7 % = 276 \$.

У той самий час США витрачає 10 тисяч \$ на душу населення, Люксембург – 8 тисяч \$, Норвегія і Швейцарія - 7 тисяч \$ 2. Цей факт свідчить про необхідність найскорішого введення страхової медицини в Україні, для зменшення навантаження на громадян, які самотужки дофінансовують витрати на медичні послуги на 80%.

Розрахунок видатків другого етапу реформування охорони здоров'я в Україні має включати обов'язкове медичне страхування. Але це може означати зростання податкового навантаження на підприємців та найманих працівників. Такому кроку має передувати інформаційна компанія, метою якої буде пояснити українцям необхідність збільшення податків. Від планування цієї інформаційної компанії буде залежати також подолання репутаційних проблем очільників Міністерства Охорони Здоров'я⁴, Кабінету міністрів та Президента⁵.

**JUSTIFICATION OF THE NECESSITY OF
URGENT INTRODUCTION OF INSURANCE
MEDICINE IN UKRAINE**

Shevchenko A.S.

*Kharkiv Regional Institute
of Public Health Services*

To the section: health care organization.

Proceedings of the XX International Scientific and Practical Conference "Modern Science and its Impact on Humanity Development" (Ukraine, Kharkiv, April 30, 2020)

In the WHO ranking of countries' health expenditures in 2019, Ukraine ranks 81st with an expenditure of 6.7% of GDP per year¹. Adjusted for the census data of Ukraine (in 2019 there were 37 million 289 thousand people) data^{2,3} on absolute expenditures per capita are:

\$ 153,781 million / 37,289,000 x 6.7% = \$ 276.

At the same time, the United States spends \$ 10,000 per capita, Luxembourg \$ 8,000, Norway and Switzerland \$ 7,000. This fact indicates the need for the earliest possible introduction of insurance medicine in Ukraine, to reduce the burden on citizens who self-finance the cost of medical services by 80%.

The calculation of the costs of the second stage of health care reform in Ukraine should include compulsory health insurance. But this could mean an increase in the tax burden on entrepreneurs and employees. This step should be preceded by an information campaign aimed at explaining to Ukrainians the need to increase taxes. Overcoming the reputational problems of the heads of the Ministry of Health⁴, the Cabinet of Ministers and the President⁵ will also depend on the planning of this information campaign.

Література

References

1. World Health Organization: National Health Account Statistics, 2019. Global Health Expenditure Database, inv. 2016. <https://apps.who.int/nha/database/Select/Indicators/en>
2. Торгун А. Четыре модели страховой медицины. Какую избрала новая власть? Мнения НВ, 24 Янв 2020. <https://is.gd/7R6MY7>
3. Номинальный ВВП Украины с 2002 по 2020 гг. (по данным <http://www.worldbank.org>, <http://www.imf.org>). Минфин. <https://index.minfin.com.ua/economy/gdp/2020/>
4. «Голос» ініціює відставку голови МОЗ, звинувачує Степанова у брехні. Українська правда, 19 Тра 2020. <https://www.pravda.com.ua/news/2020/05/19/7252212>
5. Оцінка громадянами ситуації в країні, рівень довіри до політиків, електоральні орієнтації громадян (червень 2020 р., соціологія). Разумков Центр, 30 Чер 2020. <https://is.gd/d3mHO0>

Ключові слова: страхова медицина, національні видатки на охорону здоров'я, реформа системи охорони здоров'я України.

Keywords: insurance medicine, national expenditures on health care, reform of the health care system of Ukraine.

Для цитування: [Шевченко ОС. Обґрунтування необхідності термінового введення страхової медицини в Україні. Вісник ХРІПГОЗ ([ISSN 2707-9287](https://doi.org/10.5281/zenodo.3998128)), 2020;95(3):58-9. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3998128>]

Cite as: [Shevchenko AS. Justification of the necessity of urgent introduction of insurance medicine in Ukraine. Bull KhRIPHS ([ISSN 2707-9287](https://doi.org/10.5281/zenodo.3998128)), 2020;95(3):58-9. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3998128>]